

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA A UNLISINING O‘RGATILISHI.

Yo‘ldasheva Sadoqat Xamid qizi

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

Pedagogika va gumanitar fanlar fakulteti

Boshlang‘ich talim nazariyasi yo‘nalishi 1-kurs magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Boshlang‘ich sinflarda o‘qitiladigan Alifbe darsligidagi A unlisining o‘qitish usullari va metodlarini O‘zbek, Ingliz, Fin tillari bilan solishtirgan holda tahlil qiladi va A unlisini o‘rgatishning turli xil yangicha metodlari ochib beriladi. Bundan tashqari A unlisini boshqa xarflar bilan o‘rin almashish, tovush tushish holatlari ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar. Ijodiy fikrlash, to‘g‘ri talaffuz, nutq madaniyati, zamonaviy usullar, integratsiyalashgan darslar, chet el ta‘lim usullari, didaktik usullar, diqqat va xotira.

Ключевые слова. Креативное мышление, правильное произношение, культура речи, современные методы, интегрированные уроки, зарубежные методы обучения, дидактические методы, внимание и память.

Key words. Creative thinking, correct pronunciation, speech culture, modern methods, integrated lessons, foreign education methods, didactic methods, attention and memory.

Dunyoning barcha mamlakatlarini alifbe darsligini yoki alifbosini qaraydigan, o‘rganadigan bo‘lsak A harfi birinchi harf sifatida ilk maktab ostonasiga qadam qo‘ygan bolaga tanitiladi, o‘rgatiladi, o‘qitiladi. A harfi unli tovushlar qatoriga kirib bola uchun boshqa harflarga qaraganda talaffuz qilishga oson qulay harf hisoblanadi. Chunki bola tug‘ulganidan A tovushini harf sifatida tanimagan holda tallafuz qilib ulg‘ayadi. Maktabga kelgandan keyin ushbu harfni shaklan taniydi, yozishni, o‘qishni va eng asosiysi to‘g‘ri talaffuz qilishni o‘rganadi. A harfini birinchilardan bo‘lib o‘rgatilishini yana bir asosiy sabablaridan biri bu dunyodagi barcha tillarga oid so‘zlarda A tovushi qatnashgan bo‘ladi, qaysi tilga oid so‘z bo‘lmasin unda albatta

kamida bitta A unlisi qatnashadi, A unlisi qatnashmagan so'zlarni kamdan kam hollarda uchratishimiz mumkin. Ingliz tiliga oid so'zlarda bo'lsa tez tez bitta joyda ikkita ketma ket kelgan A harfini uchratishimiz mumkin. Ingliz tili ona tilisi bo'lgan mamlakatlarni qaraydigan bo'lsak A harfi va uning talaffuzi, o'qilishi, yozilishi birinchi bo'lib o'rgatiladi. Fin alifbesida ham A harfi birinchi tovush sifatida alifbeda kelgan. Boshqa davlatlar alifbesidan farqli o'laroq O'zbek tili alifbesining eski nashrida A harfi bilan o'quvchilar O va N harflaridan keyin tanishsalar ham bizning alifbomizda ham A harfi birinchi o'rinda keladi. A harfi turli tillarda turlicha talaffuz qilinib ba'zida qisqa [a] bazida bo'lsa cho'ziq [aa] deb ham talaffuz qilinadi. Bu tovushlar so'z ichida kelishiga qarab farq qiladi va o'quvchi buni yaxshi o'rganishi, tushunishi va talaffuz qilganda, o'qiganda nutqiy xatolikka yo'l qo'ymasligi kerak. Bizning ona tilimizda A harfi ham cho'ziq ham qisqa shaklda talaffuz qilinadi. Boshlang'ich sinflarda A harfini o'rgatishda turli xil metodik qo'llanmalar, didaktik o'yinlardan, internet tarmoqlaridagi turli xil video va o'quv qo'llanmalardan foydalangan holda o'quvchiga o'rgatish ancha samarali usul hisoblanadi. Hozirgi zamonaviy rivojlangan davrda o'quvchi eski o'qitish usullarini tez o'zlashtirib, tez zerikishiga sabab bo'lib qolayotganligi uchun Milliy dasturimizga o'zgartirishlar kiritilib yangicha o'qitish usullari kiritilyabdi. Eng yaxshi ta'lim tizimi ega deb topilgan davlatlardan bo'lgan Finlandiya davlati ta'lim tizimi yurtimizda ham joriy etilib o'qitish tizimimizga, milliylikimizga singdirilyabdi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'z asarida ta'kidlaganidek "Biz zamonaviy bilim va texnologiyalarni egallagan avlodni tarbiyalashimiz kerak".[220-1] Shu sababli darslarni mazmunli, esda qoladigan va qiziqarli integratsiyalashgan usullardan foydalanib o'tish talab qilinyabdi. A harfiga ta'rif beradigan bo'lsak grammatik jihatdan A harfi lablanmagan, til oldi, keng unli tovushni ifoda etadi. A tovushini yozishda quyidagilarga e'tibor berishimiz kerak: A tovushi o'zbek tilida bahor, zamon, palov, tamom, savol kabi so'zlarda a unlisi o kabi, muomala, munosabat kabi so'zlarda bo'lsa cho'ziq talaffuz qilinadi va i tarzida eshitilsa ham a shaklida yoziladi. Xavf, gavda, navbat, vafo, varoq kabi so'zlarda v undoshi bilan yonma yon kelganda O ga moyil aytilsa ham asliga ko'ra

a yoziladi. Ona tilimiz faqat o'zbekcha so'zlarda iborat bo'lmasdan chet tillardan ham kirib kelgan so'zlar bilan boyigan bo'lib bu so'zlarda A harfi boshqacha talaffuz qilinadi. Masalan rus tilidan o'zlashgan so'zlarda ruscha Я harfi o'zbek tilida A aytiladi va xuddi shunday yoziladi. Masalan: Сентябрь-Sentabr. O'quvchi shunga o'xshash vaziyatlarda xatolikka yo'l qo'ymasligini oldini uchun o'qitish jarayonida ham o'qib tushunish, tinglab tushunish, ham so'zlab tushunish va yozib tushunish qobiliyatlarini birgalikda rivojlantirish lozim. Harf bilan tanishtirish bir necha xil yo'nalishda amalga oshirilishi mumkin:

1. Mazmunli rasm yuzasidan savol-javob usuli bilan bog'lanishli hikoya tuzdiriladi. Undan kerakli gap, so'ng kerakli so'z ajratib olinadi, so'ngra so'z ustida tahlil ishlari uyushtiriladi.

2. So'z asos qilib olinib, analitik mashqlar yordamida o'rganiladigan tovush ajratib olinadi. Masalan: oy yoki anor. O'qituvchi oy va anor rasmini ko'rsatadi, o'quvchilar uning nomini – so'zini aytadi. O'qituvchi a tovushini cho'zib (a – a – anor) aytadi va qaysi tovushni cho'zib aytayotganini o'quvchilardan so'raydi. O'quvchilar a tovushini aytgach, uning xususiyatlari haqida savol-javob o'tkaziladi. A tovushli so'zlar o'ylab toptiriladi. Shundan so'ng o harfi kesma harfdan yoki rasmlil alifbodan ko'rsatiladi. Bunda a harfining shaklini esdas qolishlariga alohida e'tibor qaratiladi.

3. O'rganilgan harflar ichiga bugun o'rganilgan harf aralashtirib qo'yiladi, bolalar uning ichidan notanish harflarni ajratadilar, so'ng o'qituvchi bu harf ifodalaydigan tovushni aytadi. O'quvchilar tovushning xususiyatlarini aytadilar. Shu harfni kesma harflar ichidan topib, kitob sahifasidan, rasmlil alifbodan ko'rsatadilar. Shu tariqa tovush - harf bilan tanishtirilgach, o'qishga o'rgatish ustida ishlanadi.[36-5]

2023-yilgi yangi 1-sinf Alifbe darsligini qaraydigan bo'lsak A harfi O va T harflaridan so'ng kelgan bo'lib, o'quvchilarga sodda tilda A harfida ma'lumot berib o'tilgan va har bitta harfga bag'ishlangan she'rni ko'rishimiz mumkin. Darslikda A harfiga oid quyidagi she'r berilgan:

Hamma alifbo asli

“A” bilan boshlanadi.

Akmal, Aziza, Ali

Men bilan boshlanadi. [18-2]

So'ngra A tovushini talaffuz qilishni o'rganish uchun oldin o'rganilgan harflar bilan tuzilgan bo'g'inlar berib o'tilgan: At, Ta, O va ushbu bo'g'inlar kichik harflar bilan ham ifodalangan. A harfiga doir asal, lola, archa, baliq kabi so'zlar rasmlar bilan berilgan bo'lib bu o'quvchini ko'rib tushunish qobiliyatini rivojlantiradi. So'ngra darslikda A harfini mustahkamlash uchun o'quvchi yoshiga bilimiga mos turli metodik o'yinlar va topshiriqlar berilgan unda A harfini boshqa harflar orasidan tanib ajratib olish ko'zda tutilgan. O'tilgan mavzuni mustahkamlash uchun o'qituvchi turli texnologiyalardan, didaktik o'yinlardan foydalanishi mumkin. bunga misol sifatida quyidagi usulni keltirsak bo'ladi. Oqituvchi o'quvchilarga A harfi ko'proq qatnashgan so'zlardan tuzilgan o'quvchi yoshiga mos birorta she'r yokida tez aytish yoki topishmoq beradi. O'quvchi she'rning har bir qatorida nechta A unlisi borligini sanab aytishi kerak bo'ladi. Misol uchun:

Asalari archaga (6)

Atay urar ba'zan do'q (5)

-Adl, ko'm-ko'ksan, biroq (2)

Ayt, nimaga guling yo'q (3)

Ushbu topshiriqda o'quvchi a tovushlarni so'zlar orasidan topadi va sonini hisoblaydi. Bu orqali o'quvchi harf va tovush bilan yaqindan tanishib oladi.

O'quvchilarga A harfidan boshlanadigan, so'z o'rtasida va so'z oxirida A harfi qo'llangan so'zlarga bittadan misol topish topshiriqlarini berish orqali ham o'quvchilarda A harfining qo'llanishi so'zda qaysi o'rinlarda kelishini, talaffuz qilinishini o'rgatishimiz mumkin.

Ijtimoiy tarmoqlarda A harfining o'rgatilishiga doir turli xil qo'shiqlar, video qo'llanmalar, o'yinlarni uchratishimiz mumkin, dars jarayonida ushbu vositalarni qo'llashimiz dars jarayonini qiziqarli, maroqli, o'quvchini zeriktirmaydigan bo'ladi.

Chunki hozirgi zamon yoshlari texnologik asrda yashab ulg'ayotganlarini hisobga oladigan bo'lsak, bizning eski o'qitish tizimimiz, eski darsliklarimiz o'quvchi uchun anchganina zerikarli va murakkab hisoblanadi. Yuqorida aytilganidek eski Alifbe darsligimizda A harfi O va N harflaridan keyin kelgan bo'lib bunda A harfiga qisqa to'xtalib o'tilgan va bunda o'quvchi faqatgina ana, ona, non so'lari bilan tanishgan. Yangi alifbeda o'quvchi A harfini talaffuzni xar hil so'zlarda qo'llab, tinglab o'rganadi. 1-sinf Ona tili darsligining 2017-yil nashrida o'quvchilarga a va o harflarini so'zda to'g'ri qo'llashni o'rgatish va farqlash, imloviy xatolar qilmaslik uchun bilimlarni mustahkamlash maqsadida turli mashqlar berib o'tilgan. Masalan: mashqning shartida "Nuqtalar o'rniga a yoki o unlisini qo'yib yozing deyilgan". Xundayliq qishlog'I tog;lar bilan o'r. lgan. Uning h.vosi mus. ffo, sh.moli yoqimli. Men tog'larni tomosha qilishni yoqtiraman[10-4]. Yoki ushbu darslikning boshqa mashqida "So'zlarning birinchi bo'g'inida a tovushini talaffuz qiling" deyilgan va quyidagi so'zlar keltirilgan: Baho, bahor, davlat, jahon, javon, hammom, havo, Shavkat. [9-4]

Bu so'zlarda birinchi bo'g'inda a harfi yozilsa ham talaffuzda o harfidek talaffuz qilinadi va shunday eshitiladi lekin a unlisi yoziladi. O'quvchilar buning farqiga borishni o'rganishlari ko'zda tutilib darslikka bunday mashqlar kiritilgan edi. Lekin yangi darslikni qaraydigan bo'lsak yangi darslikda A harfini o'rgatish uchun alohida mashqlar yoki topshiriqlar berib o'tilmagan bo'lsa ham lekin darslikda berilgan so'zlardan, mashqlardan nafaqat a harfini balki boshqa harflarni ham mustaqil o'rganib ketishadi va yangi darslikning asosiy maqsadi ham shu o'quvchilarni mustaqil ishlashga, harakat qilishga undaydi.

Ingliz tili alifbesida A harfi qisqa va cho'ziq tarzda talaffuz qilinadi. Bu short va long vowels deb aytiladi. Ingliz tilidagi so'zlarda masalan: apple so'zida a unlisi qisqa tarzda, acorn so'zida bo'lsa cho'ziq tarzda talaffuz qilinadi. Bundan tashqari ingliz tilida a unlisi so'zning qayerida kelishiga qarab xar hil talaffuz qilinadi, lekin baribir a unlisi yoziladi. Ingliz tilida A harfini talaffuz qilishning 9 usuli mavjud bo'lib: {ae}, {a:}, {ei}, {e} va shunga o'xshash tarzlarda talaffuz qilinadi. Masalan: Apple so'zida ae tarzida, army so'zida a: tarzida, any so'zida e tarzida, able so'zida ei tarzida

talaffuz qilinadi, lekin yozilganda a tarzida yoziladi. O'quvchilarga bu harfni o'rgatganda uning xar bir talaffuz qilinish usulini o'rgatish, o'quvchilar xato qilmasliklarini oldini olish zarur va bu o'qituvchidan yuksak mahorat talab qiladi. Ingliz tili metodikalarini, o'qitish usullarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bunda dars jarayonlari turli xil o'yinlar, qo'shiqlar, videoroliklarni o'quvchiga ko'rsatib, birga kuylab, turli xil xarakterlar ijro etilib mavzu o'quvchiga o'rgatiladi. Dars jarayonida o'quvchilar erkin bo'lib, ular bir joyda o'tirishga majbur emas, dars qiziqarli bo'lishi va o'quvchining xotirasida mustahkam qolishi uchun o'quvchi darsda xarakterda bo'ladi va uni xarakterga keltirish uchun o'qituvchida yetarlicha metodik baza bo'lishi talab qilinadi. Amerika davlatlarida bizning o'qitish tizimimizdan farqli o'laroq ularda harflarni o'qitishda oldin kichik harflarni o'rgatishdan boshlanadi. Chunki o'quvchi katta harfga nisbatan kichik harfga ko'p marotaba duch keladi. Bundan tashqari ular alifboni o'rgatish bilan alifbe darsligini o'rgatishda alohida to'xtalishadi sababi alifboda harflar boshqacha talaffuz qilinib, alifbeda ya'ni ularni alohida o'qishda boshqacha talaffuz qilinadi. Ingliz tilida a tarzida o'qilib lekin boshqa unli bilan yoziladigan so'zlar ham mavjud bo'lib ularga sun, run, umbrella va shunga o'xshash so'zlarni keltirib bo'ladi lekin o'zi asli u unlisi yozilsa ham a shaklida o'qiladi.

Finlandiya ta'lim tizimida A harfining o'qitilishini ko'rib chiqadigan bo'lsak A tovushi [aa] tarzida talaffuz qilinadi va odatda oa tarzida eshitiladi lekin a tarzida yoziladi. A harfini dunyo talim tizimida turli xil metodik usullar bilan o'qitish joriy qilingan bo'lib ular eng samarali usullar hisoblanadi, ulardan bir qanchasini ko'rib chiqamiz:

1. Oldin o'qituvchi o'quvchilarni A harfi bilan tanishtirgach, o'qituvchi oldin o'zi to'g'ri talaffuz qilib ko'rsatadi keyin uni birgalikda talaffuz qilishadi. Bu o'quvchilar nutqida ravonlikni oshiradi. Sababi ilk o'rganganda noto'g'ri talaffuz qilishni o'rgandimi so'ngra uni to'g'irlash ishlov berish mushkul masala bo'lib qoladi va bazan o'zgarishsiz qolib ketishi mumkin.

2. O'rganiladigan harfning shaklini esda qoldirish uchun o'qituvchi tomonidan maxsus oldindan tayyorlangan A harfining shaklini aks ettiruvchi va unda A harfini

yoʻzishga yoʻnaltirilgan maxsus yoʻnalishli va raqamlangan chiziqlar berilgan qogʻoz koʻrsatilishi va bunday qogʻoz oʻquvchilar oldida ham boʻlishi kerak, ular oʻqtuvchi bilan birgalikda harfni yoʻzishni oʻrganishadi.

3.Oʻquvchilar fikrlashi diqqati va xotirasini oshirish va mavzuni mustahkamlash uchun oʻqtuvchi har bir oʻquvchiga bittadan a harfidan boshlanuvchi soʻz aytishni topshirishi va bir birlari aytgan soʻzni takrorlamaslik shartini qoʻyishi lozim. Shundagina oʻquvchi yutqazmaslik uchun bir paytni oʻzida ham fikr qilib oʻylab soʻz topadi ham atrofidagi tengdoshlarini aytyotgan soʻzlarini tinglab eslab qoloshga xarakat qiladi.

4.A harfiga atalgan quvnoq qoʻshiqlar, sheʼrlar, raqslar bilan darsni davom ettirish oʻquvchida charchoqlik va zerikish hissini yoʻqotadi.

5.Oʻqtuvchi stol ustiga turli xil shakldagi narsalarni yoki boshqa harflarni aralashtirib qoʻyib ular orasidan A harfini ajratishni buyuradi, oʻquvchi tezlik bilan xarakat qilishi va toʻgʻri topishi kerak boʻladi.

Yuqori sinflarga kelib masalan 3-4-sinflarda oʻquvchi endi murakkab soʻzlar bilan tanishishni boshlaydi va bunda endi u bitta soʻzda ikkita a harfi qatnashgan yoki ketma ket kelgan qoʻsh unlilar qatnashgan soʻzlarga duch keladi. Bunday soʻzlarda talaffuz qilganda bitta a eshitilsa ham ikkita a yoziladi, oʻquvchi bunday soʻzlar oʻzlashma soʻzlar ekanligini va uning toʻgʻri yozilishini bilishi kerak boʻladi. Masalan; matbaa, mutolaa,mudofaa. Maktabda oʻqitish elementar yoʻzish va oʻqishga oʻragtishdan boshlanadi. Alifbega asoslangan holda qisqa vaqt ichida oʻquvchilar oʻqish va yoʻzishga oʻrgatiladi, yaʼni oʻqish va yoʻzish koʻnikmasini egallaydilar.[19-5]

Shunday qilib, boshlangʻich sinflarda oʻquvchini A harfi bilan tanishtirish, tovushni oʻgʻzaki va yozma nutqda toʻgʻri qoʻllash usullarini oʻrgatish lozim. Zero, yoshlikda olingan bilim toshga oʻyilgan naqsh kabidir. Boshida notoʻgʻri oʻrgatilgan va oʻrganilgan narsa tuzatilishi ancha qiqyin boʻlgan nutqiy xatolarga olib kelishi mumkin. Chet tillari jumladan Ingliz va Fin tillaridagi oʻqitish usullaridan foydalanish, texnologiyalarni, metodik usullarni, oʻqitish tizimini taqqoslash oʻrganish darsga tatbiq etish oʻqtuvchi va oʻquvchining rivojlanishiga sabab boʻladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev. M. SH Yangi O‘zbekiston Taraqqiyot Strategiyasi – O‘zbekiston 2022, 220-bet.
2. Alifbe 1- sinf uchun darslik. 2023, 18-bet.
3. Alifbe 1-sinf uchun darslik- Ma’naviyat 2018, 11-bet
4. Ona tili 1-sinf uchun darslik – Sharq 2017, 9- bet
5. K. Qosimova Ona tili o‘qitish metodikasi – Noshir 2009, 35-bet.